

РОЛЬ ГРАММАТИКИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Самандарова Г.С.

Ст. преп. Университет Альфраганус,
Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959403>

Аннотация: в статье делается попытка осмыслить проблему места грамматики при обучении русскому языку иностранных студентов. В работе подчеркивается, что грамматика является необходимой основой языковой деятельности, что невозможно строить речь без знания грамматики, не владея грамматическими навыками, поэтому владение навыками приобретает большое значение. В данной работе была предпринята попытка рассмотреть особенности формирования грамматических навыков у студентов, изучающих русский язык как иностранный.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, русская грамматика, грамматические навыки, обучение, речевая деятельность, коммуникация.

*«Грамматика есть сама языковая деятельность,
управляющая нашей речью».¹*

Л.В. Щерба

В последнее время все чаще ставится вопрос о роли и значении грамматики непосредственно в процессе обучения иностранным языкам. В обучении иностранному языку грамматика занимает важное место, это фундамент, на котором основывается лексика. Обучение грамматике и правильному оформлению высказывания, а также распознавание грамматических форм в речи и письме происходит посредством формирования грамматических навыков. Многие методисты считают, что грамматика «исчезает» из учебного процесса, главной целью которого является обучение общению.

Но сколько бы ни продолжались эти споры, приходится согласиться, что без организованного и целенаправленного обучения грамматике в учебном процессе не обойтись. «Отсюда и вытекает, что старая и столь осмеянная «грамматика учит говорить» вовсе не глупость, а отражает объективную действительность».²

Грамматика существовала ещё до нашей эры как самостоятельная область знаний. Понятие «грамматика» (греч. *grammatike*) первоначально обозначало «искусство чтения и письма». В средние века «свободное искусство» *grammatika* (лат.) считалось одним из компонентов всякого образования и имело цель: научить использованию латинского языка, дать информацию по филологии, в том числе и при чтении текстов, осуществлять гимнастику ума.

В своей практике на протяжении многих лет мы продумываем этот вопрос, при подготовке и проведении занятий для студентов, изучающих русский язык как иностранный. Сколько времени уделить грамматической теме, сколько уделить лексической теме, как их связать, как подобрать материал. Это типичный вопрос, который всегда остается актуальным. Действительно, грамматика — это основа языка,

¹ Щерба Л.В. Очередные проблемы языковедения / Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. С. 77–100

² Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики. Изд. 2-е. М., «Высш. школа», 1974. 112 с.

и без нее любое известное нам сообщение, может потерять свою особую последовательность. То есть, грамматика предоставляет нам структуру, необходимую для организации и представления наших сообщений и идей. Без неё, без хорошего владения базовыми грамматическими паттернами (англ. pattern «узор, образец, шаблон; форма, модель; схема, диаграмма») и структурами языка, мы не сможем донести свои идеи до их полного раскрытия, мы не сможем сделать шаг к собственной речевой деятельности, к построению грамотных предложений, созданию устных и письменных текстов.

Хорошее владение грамматикой языка само по себе не означает, что человек способен эффективно общаться, как мы обычно видим на примере студентов, которые подвергаются только полностью грамматически-ориентированному подходу, иногда в течение многих лет. Иногда студенты, хорошо знающие грамматику, могут процитировать её наизусть, но если бы их попросили выразить основную информацию по какой либо теме или какой-либо текст, они могут затрудниться, прежде чем начать говорить по заданной теме.

Точно также, просто разговаривать в аудитории и ничего больше не делать, чтобы извлечь уроки из реального разговора, тоже недостаточно. Конечно, это может быть полезно, но до определенного момента. Этот подход может быть более полезен для очень продвинутых студентов, которым просто нужно освежить свой второй язык, но для тех, кто нуждается в закладке основ нового языка, он, безусловно, слишком расплывчат и непостоянен, лишен какой-либо последовательности.

Таким образом, на вопрос: «действительно ли грамматика важна для изучающего второй язык?», мы всегда говорим «да», но настоящий вопрос или проблема здесь не в том, важна или нет грамматика, а в том, как мы должны преподносить грамматику нашим обучающимся. Нам хорошо известны факты, когда некоторые наши студенты, хорошо владеющие языком, очень плохо разбираются в грамматической терминологии, несмотря на то, что они могут довольно хорошо использовать второй язык. Как же это возможно? Прежде всего, учителя должны точно знать, к чему они пытаются подготовить своих учеников, то есть пользователей нового языка.

Главная цель преподавателей иностранного языка - подготовить людей к тому, чтобы они действительно участвовали в коммуникативных ситуациях, используя соответствующий язык и модели. Преподаватели определенно не заинтересованы в том, чтобы студенты объясняли или составляли в уме список всех грамматических вариантов использования определенного шаблона.

Например, возьмём свой родной язык. Назовите все времена, которые вы можете встретить в своем родном языке, с указанием их употребления и структуры. Если вы не учитель, переводчик или кто-то, кому необходимо очень хорошо разбираться в этом метаязыке, скорее всего, вы затруднитесь ответить на этот вопрос. И это ни в коем случае не означает, что вы не очень хорошо владеете этим языком. В конце концов, вы можете легко понять и выразить все, что захотите. Более того, делая это, вы демонстрируете великолепное владение внутренней грамматикой языка. Если бы вы не знали грамматических моделей, вы бы не смогли составить ни одного предложения, но можете. Это означает, что, хотя вам может не хватать сознательной способности описать, как работает ваш язык (то есть его грамматику), вы можете прекрасно им пользоваться. Вы

являетесь пользователем языка. Интуитивно или неосознанно вы прекрасно используете грамматику родного языка.

Опять же, нашей основной целью как учителей второго языка должно быть создание пользователей языка, а не лингвистов! В задачу этой статьи не входит описание того, как мы можем достичь этих результатов, но в основном назвать основные элементы, которые следует учитывать при создании «пользователей языка».

Для начала следует отметить, что все, что мы представляем нашим учащимся, должно следовать прогрессу от самого общего значения к очень конкретному образцу или структуре, которые мы хотим, чтобы они усвоили (или, конечно, что им нужно усвоить).

Прежде чем мы начнем осваивать выбранный нами материал, было бы хорошо познакомить учащихся с темой, над которой мы собираемся работать. А далее мы можем попросить их угадать или сделать прогнозы по теме, сделать вывод, и предоставляем материал. Это полезно для выявления словарного запаса, который может понадобиться им для понимания темы. После того, как мы вызвали интерес к теме и предоставили учащимся ключевые термины по этой теме, мы должны убедиться, что следуем последовательности, подобной следующей:

1. Предоставляем им возможность познакомиться с реальным языком и реальными ситуациями в контексте.
2. Сосредотачиваем учащихся на сути, а не на форме.
3. Сосредотачиваем на более конкретном значении.
4. Затем мы можем сосредоточиться на очень конкретном значении.
5. Анализ и систематизация: после того, как мы убедимся, что учащиеся хорошо усвоили весь материал, мы можем предложить им сосредоточиться на конкретных предметах или шаблонах, которые могут быть важны для их изучения на данном этапе (например, грамматике). Мы можем систематизировать это более формально и научить их, как это работает. Ведь они уже видели это на практике и теперь вполне могут научиться пользоваться всем этим.
6. Даём студентам задания по выполнению упражнений для отработки новой структуры, используя грамматические упражнения и шаблоны. Они могут быть очень полезны для исправления новых структур в их мозгу.
7. Далее задаём им домашнее задание, чтобы повторить, закрепить пройденный материал. Домашнее задание не обязательно должно носить коммуникативный характер. Используем время, проведенное в аудитории, для общения и взаимодействия. Тем не менее время, которое они проводят самостоятельно, можно очень хорошо использовать для выполнения всех упражнений и зубрежки, которые могут оказаться полезными для них, чтобы хорошо овладеть грамматической формой, которой мы пытаемся их научить. Время в классе необходимо использовать для того, чтобы предоставить учащимся как можно больше коммуникативных ситуаций, а не заставлять их сосредотачиваться на упражнениях и шаблонах, которые они могли бы легко практиковать самостоятельно.
8. Предоставляем студентам широкие возможности практиковать то, что они узнали, в реальных или реалистических коммуникативных ситуациях. Создаём ситуации, в

которых они смогут совершить много ошибок, и поощряем их исправлять эти ошибки, напоминая им о том, что они изучили.

9. Перерабатываем и упоминаем эту тему снова столько раз, сколько необходимо, снова и снова.

Это важно для того, чтобы они наконец-то приобрели новые структуры естественным путем.

Как видите, грамматика, необходима для овладения языком. Однако то, как грамматика преподносится студентам, действительно имеет значение. Начиная с коммуникативной ситуации (шаги 1–4) с упором на понимание сути сообщения, и заканчивая очень подробной информацией и позже, и только позже, как только смысл станет ясно понятен, мы достигнем грамматического элемента, который, возможно, понадобится нашим учащимся на их этапе. Очевидным преимуществом такого подхода является то, что, занимаясь грамматикой, учащиеся будут иметь четкое представление о контексте, в котором она использовалась, и о коммуникативной потребности, которую она удовлетворяла.

Изучение грамматики позволяет понять внутреннюю структуру языка, а значит, сделать шаг к собственной речевой деятельности, к построению грамотных предложений, созданию устных и письменных текстов.

Грамматика является той основой, без которой невозможно полноценное использование языка. Иноязычная коммуникация при ведущей роли грамматики происходит во всем многообразии её компонентов для формирования навыков и умений устной и письменной речи, а также для понимания иноязычной речи при аудировании и чтении. В ее изучении есть важный плюс: вы учитесь «чувствовать» язык, понимаете, какую роль в предложении выполняет то или иное слово, даже если оно вам незнакомо.

Грамматика нужна и важна. Она представляет собой один из ключевых аспектов обучения языку. Именно на основе существующих грамматических догм слова строятся в словосочетания, а затем формируют целые предложения. Только благодаря грамматике, речь становится осмысленной и понятной большинству.

References:

1. Леонтьев А.А. Принцип коммуникативной и психологической основы интенсификации обучения иностранным языкам. // Язык и культура в филологическом вузе. Актуальные проблемы изучения и преподавания. М., 2006.
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам М.: АРКТИ, 2000. – 372 с.
3. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. Настольная книга преподавателя иностранного языка. Минск, Высшая школа, 2003.- 522 с.
4. Щерба Л.В. Очередные проблемы языковедения / Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
5. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики. М. РЯ, 1974.
6. Гальскова, Н.Д., Гез, Н.И. Теория обучения иностранным языкам Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез – М.: АСАДЕМА, 2004. – 234 с.

7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекции: Пособие для студентов педвузов и учителей – М.: Просвещение, 2002.-256с.

